

SCOPING PAPER

FLEXIBILISIERUNG

Ein NEFI Innovation Hub

NEFI – Das Innovationsnetzwerk für die Transformation der Industrie

NEFI – New Energy for Industry ist ein Innovationsnetzwerk, das aus über 100 Industriepartnern, 8 Forschungspartnern und 4 institutionellen Partnern besteht. Mit 25 Forschungs- und Innovationsprojekten zur Transformation der Industrie in Österreich wurde ein Investitionsvolumen von knapp 100 Millionen Euro ausgelöst.

Die Ziele von NEFI sind:

- **Klimaneutralität** – Versorgung mit bis zu 100% erneuerbarer Energie an ausgewählten Standorten.
- **Wertschöpfung und Standortsicherung** – Förderung von Technologieentwicklung und -export „Made in Austria“.
- **Resilienz** der Industrie – Sicherstellung der Energieversorgung, Optimierung von Prozessen und Infrastruktur für die österreichische Industrie.

Die in NEFI bereits entwickelten Lösungen adressieren 53% der bis 2040 erwarteten CO₂-Emissionen und können einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 2,2 Mrd. Euro generieren. Darüber hinaus ist es möglich, bis 2040 über 25% der fossilen Energieimporte zu vermeiden.

Die Zielerreichung einer klimaneutralen Industrie bis 2040 erfordert noch deutliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Benötigte Technologien sind noch nicht vollständig entwickelt, getestet oder in ausreichendem Maße skalierbar. Um etwaige technologische Lücken zu schließen und Innovationen gezielt entlang realistischer, szenarienbasierter Transformationspfade zu lenken, wurden sechs Innovation Hubs gegründet.

NEFI Innovation Hubs

Die NEFI Innovation Hubs sind spezialisierte Netzwerke, geleitet von angesehenen Forschungseinrichtungen. Ihr Ziel ist es, hochrelevante Forschungs- und Innovationsprojekte zu initiieren, die den Übergang zu einer klimaneutralen Industrie unterstützen und Österreich als Technologieführer im Bereich erneuerbarer Energien und Industrieinnovationen etablieren.

Unternehmen – große Konzerne aber auch kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) – sowie Forschungseinrichtungen sind eingeladen, an den Innovation Hubs mitzuwirken.

Leistungsversprechen der NEFI Innovation Hubs für Partner

- ☑ Regelmäßige Netzwerk- und Informationsveranstaltungen: in den NEFI Technology Talks werden aktuelle Technologien, Trends und Entwicklungen präsentiert
- ☑ Unterstützung während des gesamten Innovationsprozesses: von der Projektidee über die Antragstellung bis hin zum Impact Assessment
- ☑ Verbreitung von Ergebnissen: Effektive Dissemination und Sichtbarmachung
- ☑ Zugang zu hochmoderner Labor-Infrastruktur

Die NEFI Innovation Hubs decken die Bereiche CCUS, Circular Economy, CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff, Elektrifizierung & Energieeffizienz, Flexibilisierung und Industrielle Symbiose ab. Diese Themenfelder wurden szenarien- und branchenübergreifend als wesentlich für die Erreichung der industriellen Klimaziele identifiziert ([NEFI Dekarbonisierungsszenarien](#) und [Studie transform.industry](#)).

1. Trends im Bereich Flexibilisierung

Der Umstieg auf erneuerbare Energien und die Steigerung der Energieeffizienz sind zentrale Voraussetzungen, um die **europäischen und nationalen Klimaschutzziele** zu erreichen. In Österreich ist dies eng mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 verknüpft, das durch gesetzliche Rahmenbedingungen wie den European Green Deal („Klimaneutraler Kontinent bis 2050“) und das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) gestützt wird. Die Integration erneuerbarer, häufig volatiler Energieträger stellt die österreichische produzierende und energieintensive Industrie vor große Herausforderungen. Um die Stabilität der Energieversorgung zu gewährleisten, müssen Flexibilitäten identifiziert und realisiert werden. Gleichzeitig rücken Technologien zur Klimaneutralität, Energieeffizienz und Elektrifizierung in den Fokus, da sie entscheidend zur Umsetzung der Energiewende und zur Erreichung der Klimaziele beitragen.

Die für den Bereich Flexibilisierung relevantesten Trends sind:

- (1) Energie- und Gaskrise:** Die weltweite Pandemie 2020 und die geopolitischen Ereignisse seit 2022 haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Energie- und Gasmärkte Europas offenbart und die Fragilität der Marktsysteme verdeutlicht. Die stark steigenden Energiepreise und zunehmenden Preisschwankungen (Spreads) beeinflussen Investitions- und Technologieentscheidungen, beispielsweise zugunsten von Wärmepumpen. Zudem werden Flexibilitäten attraktiver und Energie- und Ressourceneffizienz spielt eine größere Rolle. Gleichzeitig haben die geopolitischen Herausforderungen nationale Bestrebungen zur Unabhängigkeit von Energieimporten, insbesondere von Gas, verstärkt.
- (2) Elektrifizierung:** Die Elektrifizierung der Industrie umfasst die Umstellung industrieller Prozesse und vorgelagerter Energieversorgungsketten auf erneuerbaren Strom als primäre Energiequelle. Ziel ist es, CO₂-Emissionen, die der Industrie zuzurechnen sind, deutlich zu reduzieren. Eine auf erneuerbare Quellen basierende Elektrifizierung leistet einen zentralen Beitrag zur Minderung von Emissionen. Gleichzeitig ermöglicht sie die Integration neuer Technologien, die bisher ungenutzte Flexibilitätsoptionen identifizieren und nutzbar machen können.
- (3) Digitalisierung:** Die Identifikation, Nutzung und Vermarktung von Flexibilitätspotenzialen erfordert zunehmend datengetriebene Prozesse in der Industrie. Digitalisierung und Automatisierung sind daher essenzielle Aspekte, die für eine effiziente Hebung und Steuerung von Flexibilitäten berücksichtigt werden müssen.
- (4) Pools:** Die Vermarktung von Flexibilitäten in Form von Pools gewinnt an Bedeutung. Dabei spielen folgende Aspekte eine zentrale Rolle:
 - Digitalisierung/Automatisierung: Diese erleichtern die Identifikation und Nutzung von Flexibilitäten.
 - Vermarktung von Flexibilitäten als Pool: Erste Ansätze existieren bereits, jedoch bleibt die Standardisierung der Schnittstellen weiterhin ein offenes Thema.

2. High-Potential Technologien und Innovation im Bereich Flexibilisierung

Basierend auf den allgemeinen Trends im Bereich Flexibilisierung können folgende High-Potential Technologien und Innovationen identifiziert werden:

- (1) **Simulations- und Optimierungsmethoden**, um Flexibilitätspotentiale zu identifizieren und quantifizieren. Dabei stehen insbesondere Methoden der Design- und Betriebsoptimierung im Fokus sowie deren Robustheit. Relevante Ansätze umfassen führenden mathematischen und empirischen Methoden, sowie Methoden der künstlichen Intelligenz zur:
 - Datenbasierten Energiesystemanalyse
 - Datenaufbereitung
 - zum Forecasting von Energiebedarfen, Energiebereitstellung sowie Preisen
 - Abschätzung von Technologieauswirkungen auf industrielle Energiesysteme
 - detaillierten zeitlichen Auflösung und Analyse spezifischer Prozesse
 - Optimierung von Betriebsstrategien, um einen optimalen Ressourceneinsatz zu ermöglichen bzw. Emissionen und/oder Kosten zu minimieren
- (2) **Technologien zur Erfassung, Aufbereitung und Analyse von Daten**: Managementsysteme für Energie- und andere Daten, Prozessleitsysteme, Sensorik sowie Steuerungs- und Regelungstechnik.
- (3) Alle **Klimaneutralitätstechnologien** sind auch **Treiber für die Flexibilisierung** wie beispielsweise Speichertechnologien (Elektrische Speicher, Materialspeicher, Dampfspeicher, Wärmespeicher), Wärmepumpen oder PtX-Technologien.

Es muss jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass Barrieren wie rechtliche Rahmenbedingungen – insbesondere Haftungsfragen bei Eingriffen in bestehende Leitsysteme – sowie Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit eine Herausforderung darstellen.

3. Hauptforschungsfragen im Bereich Flexibilisierung

Im Rahmen des NEFI Innovation Hubs Flexibilisierung sollen Projekte entwickelt werden, die sich mit folgenden **technologiebezogenen und prozesseitigen Forschungsfragen** befassen. Dazu gehören unter anderem:

- Identifikation von realisierbaren Demand-Side-Flexibilitätpotentialen von der Industriegesamtsystemebene bis hin zur Prozessebene unter Nutzung von datengetriebenen industriellen Energiesystemen
- Entwicklung geeigneter Forecasting-Modelle für Energiebedarf und -bereitstellung
- Entwicklung von Optimierungsmethoden im Bereich des Demand-Side-Managements
- Robuste Optimierung unter Unsicherheiten sowohl bei Betriebs- als auch bei Designoptimierung
- Flexible und effiziente Einsatzplanung und -steuerung (z.B. Unit Commitment, Peak Shaving)
- Integration von Speichertechnologien
- Verstärkte Kopplung der Energieträger und Sektoren, wobei meist ein relevanter Anteil an Wärme berücksichtigt werden muss
- Netz- und systemdienlicher Einsatz industrieller Demand-Side-Flexibilität
- Techno-ökonomische Bewertung von Flexibilitäten
- Entwicklung industrieller Last- und Erzeugungsprofile durch die Integration von Klimaneutralitätstechnologien

Die Herausforderung bei der Beantwortung dieser Fragen liegt in der Identifikation realisierbarer Flexibilitätpotentiale, der Vorhersage von Marktpreisen und der Hebung von Flexibilitätpotentialen im laufenden Prozess (Betriebsoptimierung). Der Anstieg erneuerbarer Energieträger erfordert dringend Flexibilitäten, die identifiziert und realisiert werden müssen. Voraussetzung für den Erfolg dieser Projekte ist die Demonstration und Realisierung von Flexibilitätpotentialen unter Berücksichtigung der laufenden industriellen Prozesse.

Netz- und marktseitig sind folgende Themen relevant:

- Industry-Market-Dashboard
- Netzkapazitäten auf Übertragungs- und Verteilernetzebene: insbesondere die Industrie-Übertragungsnetz-Anbindung (Redispatch-Plattform)
- Preis-Forecasting unter Berücksichtigung von Klimazielen und anderen relevanten Faktoren
- Analyse, wie viel Flexibilität zu welchen Kosten auf Markt- und Netzebene bereitgestellt werden kann
- Neue Preismodelle für Flexibilität inklusive zeitvariable Tarife in diversen Sektoren
- Asset-Pooling: Entwicklung von Schnittstellen und Geschäftsmodellen (insbesondere beim Zusammenspiel vieler Akteure sowie Designoptimierung)
- Sektorkopplung und Infrastrukturentwicklung wie H₂-, CO₂-, Grünes Gas-Netz einschließlich Speichermöglichkeiten und damit verbundene Preisentwicklung

4. Thematische Abgrenzung und Schnittstellen

Die folgenden Inhalte und Branchen liegen außerhalb des Fokusbereichs des Innovation Hubs:

- Detaillierte Infrastrukturplanung: Obwohl die Ergebnisse dieser Planung äußerst relevant sind, wird sie nicht im Rahmen dieses Innovation Hubs behandelt.
- Prozessentwicklung: Der Fokus liegt nicht auf der Entwicklung spezifischer Prozesse, sondern auf den Rahmenbedingungen, Technologieparametern und der flexiblen Einbindung bestehender Prozesse.

Durch die Kooperation und Abstimmung der NEFI Innovation Hubs untereinander, können Synergien genutzt, technologische Trends identifiziert und Innovationen beschleunigt werden.

Der NEFI Innovation Hub Flexibilisierung erwartet Überschneidungen mit folgenden NEFI Innovation Hubs:

- Industrial Symbiosis: Sektorkopplung und Energieträgerkopplung liefert Flexibilitätspotentiale
- Elektrifizierung & Energieeffizienz: Prozessoptimierung und Klimaneutralitätstechnologien können Auswirkungen auf die Flexibilisierung-Effizienz haben
- CCUS: insbesondere in Bezug auf Infrastrukturentwicklung und Preisentwicklungen
- Grüne Gase: insbesondere in Bezug auf Infrastrukturentwicklung, Preisentwicklungen, PtX-Anlagen als Flexibilitätsoption und im Sinne der Sektorkopplung bzw. Energieträgerkopplung

5. Hub Co-Leads & Ansprechpersonen

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Tara Esterl

Head of Business Unit „Integrated Energy Systems“

Tara.esterl@ait.ac.at
0043 50550 6077

Montanuniversität Leoben

Kerstin Pflieger-Schopf

Leiterin Forschungsgruppe „Flexible Industrie“

Kerstin.pflieger-schopf@unileoben.ac.at
0043 3842 402 5409

NEFI – New Energy for Industry

www.nefi.at
office@nefi.at

Dieses Scoping Paper entstand im Rahmen des Innovationslabors NEFI+ der FTI Initiative „Transformation der Industrie“, gefördert vom Klima- und Energiefonds und den Ländern Oberösterreich und Steiermark.